

IQTISODIYOT VA ZAMONAVIY TEXNOLOGIYA

Onlayn ilmiy jurnal

Jild: 04 Nashr: 01 (2025)

www.mudarrisziyo.uz

ISSN: 2992-8907

O‘ZBEKISTONNING ENERGETIKA SOHASIDAGI ISLOHOTLAR

Yuldosheva Dilafruz Dulkunovna

O‘zbekiston Respublikasi Bank-moliya akademiyasi magistranti

Annotatsiya: Ushbu ilmiy maqola O‘zbekistonning energetika sohasidagi so‘nggi islohotlarini tahlil qiladi va bu o‘zgarishlar mamlakatning iqtisodiy, ekologik va ijtimoiy sohalariga qanday ta'sir ko‘rsatayotganini batafsil yoritadi. Maqolada, O‘zbekiston hukumati tomonidan amalga oshirilayotgan energetika tizimini modernizatsiya qilish, energiya ishlab chiqarish quvvatlarini kengaytirish, shuningdek, qayta tiklanuvchi va an'anaviy energiya manbalarini muvozanatli rivojlantirish siyosatlarini muhokama qilinadi. Bundan tashqari, maqola energetika bozorini liberallashtirish, xususiy sektor va xorijiy investitsiyalarni jalb qilish yo‘llari, hamda energetika sohasida ijtimoiy himoya tizimlarini mustahkamlash kabi muhim masalalarni ham ko‘rib chiqadi. Maqolaning asosiy maqsadi, O‘zbekistonning energetika sektoridagi islohotlar orqali erishilgan yutuqlar va duch kelingan qiyinchiliklarni tahlil etish orqali kelajakdagi siyosatlar uchun tavsiyalar berishdan iborat.

Kalit so‘zlar: O‘zbekiston, energetika, integratsiya, qayta tiklanuvchi energiya manbalari, elektr energiyasi, import, eksport, quyosh panellari, islohotlar.

Kirish: O‘zbekiston mustaqillikka erishgach, energetika sohasida keng qamrovli islohotlar amalga oshirildi. Mamlakatda yangi elektr stansiyalari qurilishi, mavjud stansiyalarning modernizatsiyasi, hamda elektr tarmoqlarining yangilanishi yuz berdi. Mustaqillik yillari davomida O‘zbekiston jahon energetika bozoriga integratsiyalashish va qayta tiklanuvchi energiya manbalarini faol rivojlantirish siyosatini yuritdi.

Sovet Ittifoqidan qolgan eskirgan energetika infratuzilmasini yangilash, yangi ishlab chiqarish quvvatlarini barpo etish va tarmoqlarni modernizatsiya qilish O‘zbekiston energetika sohasida amalga oshirilgan asosiy o‘zgarishlar qatoriga kiradi. Hozirgi vaqtda O‘zbekiston nafaqat o‘z ichki ehtiyojlarini qondirishga qodir bo‘lgan elektr energiyasi ishlab chiqarmoqda, balki bu energiyani qo‘shni davlatlarga ham eksport qilish imkoniyatiga ega. Bu jarayonlar mamlakatning energetika sohasidagi mustaqilligini mustahkamlashga va mintaqaviy hamkorlikni kengaytirishga xizmat qilmoqda.

Shu bilan birga, O‘zbekiston Respublikasida elektr energiyasiga bo‘lgan talab yildan-yilga o‘sib bormoqda. Aholi sonining ko‘payishi, iqtisodiy rivojlanish sur‘atlari va turmush tarzidagi o‘zgarishlar elektr energiyasi iste‘molining ortishiga sabab bo‘lmoqda. Bunday vaziyatda O‘zbekiston energetika sektorini yanada takomillashtirish, zamonaviy texnologiyalarni joriy etish va qayta tiklanuvchi energiya manbalaridan foydalanishni kengaytirishni ustuvor vazifalar qatoriga qo‘shgan.

Bu jarayonlar, o'z navbatida, energetika infratuzilmasini modernizatsiya qilish, samaradorlikni oshirish hamda ekologik toza energiya manbalariga bo'lgan bog'liqlikni kamaytirishga qaratilgan. O'zbekiston hukumati energetika sektorining barqaror rivojlanishini ta'minlash maqsadida qayta tiklanuvchi energiya manbalarini, jumladan quyosh va shamol energetikasini faol rivojlantirishga alohida e'tibor bermoqda. Ushbu yondashuv mamlakatning energetika xavfsizligini ta'minlashda muhim rol o'ynaydi va uzoq muddatli iqtisodiy barqarorlikni kafolatlaydi.

Adabiyotlar tahlili. Mazkur tadqiqot O'zbekiston Energetika vazirligi, "O'zbekiston milliy elektr tarmoqlari" aksiyadorlik jamiyati va boshqa rasmiy manbalar tomonidan taqdim etilgan ma'lumotlarga asoslanadi. Shuningdek, ushbu mavzuga oid nashr etilgan ilmiy maqolalar, xalqaro tashkilotlar tomonidan tuzilgan hisobotlar va ommaviy axborot vositalarida e'lon qilingan materiallar keng ko'lamda tahlil qilindi.

Tadqiqot jarayonida olingan ma'lumotlar atroflicha o'rganildi va ular asosida energetika sohasidagi joriy holat hamda istiqboldagi rivojlanish tendensiyalari baholandi. Tahlil qilingan ma'lumotlar orqali O'zbekistonning energetika sektorida amalga oshirilayotgan islohotlar va ularning iqtisodiy, ijtimoiy va ekologik oqibatlari chuqur tushunilishi mumkin bo'ldi. Bu esa mamlakat energetika siyosatining samaradorligini oshirish va kelajakdagi strategik rejalarni ishlab chiqishda muhim dalillar taqdim etadi.

Tahlil va natijalar. Tahlillar shuni ko'rsatadiki, O'zbekiston energetika sohasida qator yutuqlarga erishgan bo'lsa-da, mamlakat hali ham elektr energiyasi ishlab chiqarishda ichki talabni to'liq qondira olmayotganini bildiradi. Ayniqsa, qish mavsumida energiya taqchilligi kuzatilib, bu holat rejali elektr energiyasi o'chirishlarini talab qiladi. Shu sababli, O'zbekistonning energetika strategiyasida qayta tiklanuvchi energiya manbalarini rivojlantirish muhim o'rin tutadi.

Ushbu muammo qayta tiklanuvchi energiya manbalaridan foydalanishni kengaytirish orqali hal etilishi mumkin. Bu yondashuv, o'z navbatida, energiya ta'minotining barqarorligini oshirishga va qish mavsumidagi taqchilliklarni kamaytirishga xizmat qiladi. O'zbekiston bu borada shamol va quyosh energiyasidan foydalanish imkoniyatlarini oshirishga qaratilgan strategik rejalarni ishlab chiqish va amalga oshirishga alohida e'tibor qaratmoqda, bu esa mamlakatning energetika tizimini yanada mustahkamlash imkonini beradi.

Tadqiqot natijalari O'zbekistonning energetika sohasida oxirgi yillarda sezilarli yutuqlarga erishgani haqida dalillar taqdim etadi. 2017-2022 yillar mobaynida mamlakatda jami 5021 MVt yangi energiya quvvatlari ishga tushirilgan, 40 675 km elektr uzatish tarmoqlari yangilangan va 12 981 ta transformator punkti modernizatsiya qilingan. Ushbu islohotlar natijasida 4,2 milliondan ortiq aholi xonadonlarining elektr ta'minoti yaxshilangan.

Shuningdek, O'zbekistonda elektr energiyasi ishlab chiqarish hajmi ham ortib bormoqda. 2023 yilning dastlabki 5 oyida 31,9 milliard kVt•soat elektr energiyasi ishlab chiqarilgan bo'lib, iste'molchilarga jami 27 milliard kVt•soat elektr energiyasi yetkazib berilgan. Bu ko'rsatkichlar o'tgan yilning mos davriga nisbatan 3,3% va 6,5% ko'pdir. Ushbu ma'lumotlar mamlakatning energetika infratuzilmasining kuchaytirilishi va iste'mol talablarini samarali qondirish qobiliyati ortganini ko'rsatadi.

Mamlakatda elektr energiyasi importi ham o'sib bormoqda. 2023 yilning yanvar-may oylari davomida O'zbekiston 2,5 milliard kVt•soat elektr energiyasi import qilgan, eksport esa 1,1 milliard kVt•soatni tashkil etgan. Bu ma'lumotlar O'zbekistonning mintaqaviy energetika bozorlariga integratsiyalanish istiqbollari yoritib beradi.

2024-yilga kelib respublikamizda jami 47,8 mlrd kVt•soat elektr energiyasi ishlab chiqarilgan bo'lib, bu o'tgan yilning shu davridagiga nisbatan 2,1 mlrd kVt•soat yoki 4,7 foiz ko'p demakdir. Shuningdek, respublika iste'molchilariga shu vaqt mobaynida 39,8 mlrd kVt•soat elektr energiyasi yetkazib berildi. Mazkur ko'rsatkich 2023-yilning mos davridagiga nisbatan 629,6 mln kVt•soat yoki 1,6 foiz ko'p.

Bundan tashqari, O'zbekiston o'z energetika tizimini qo'shni mamlakatlar bilan yanada integratsiyalashishni, xususan, Afg'oniston va Tojikiston bilan qo'shma loyihalarni amalga oshirishni rejalashtirmoqda. Ushbu integratsiyalashuv strategiyasi mintaqaviy energetika xavfsizligini mustahkamlashga va O'zbekistonning energetika sohasidagi barqaror rivojlanishini ta'minlashga xizmat qiladi. Bu kabi hamkorliklar mamlakatning eksport salohiyatini oshirish va energetika bozorida muvozanatni saqlashda muhim rol o'ynaydi.

Hukumat 2023-2026 yillar davomida energetika sohasida yirik loyihalarni amalga oshirishni rejalashtirgan, jumladan, taxminan 4 GVt quyosh va shamol elektr stansiyalarini, hamda 880 MVt quvvatga ega gidroelektr stansiyalarini qurish kutilmoqda. Bu loyihalar O'zbekistonning qayta tiklanuvchi energiya manbalaridan foydalanish imkoniyatlarini kengaytirishga va energetika sektoridagi barqarorlikni mustahkamlashga qaratilgan.

Shu bilan birga, aholi xonadonlarida quyosh energiyasidan foydalanishni ommalashtirish ham diqqatga sazovor. Energetika vazirligi ma'lumotlariga ko'ra, uy sharoitida elektr energiyasi ishlab chiqarish uchun 3 kVt quvvatga ega quyosh panellar yetarli bo'ladi, va bu kabi tizimlarni o'rnatish narxi taxminan 18-30 million so'mni tashkil etadi. Ushbu yondashuv aholi o'rtasida energiya samaradorligini oshirish va atrof-muhitga ta'sirni kamaytirish imkoniyatini beradi, shuningdek, elektr ta'minotidagi mustaqillikni kuchaytiradi.

Qayta tiklanuvchi energiya manbalarini rivojlantirish ko'plab imkoniyatlar taqdim etishi bilan birga, bu jarayon bir qator muammolarni ham o'z ichiga oladi. Masalan, quyosh va shamol elektr stansiyalari asosan ob-havo sharoitiga bog'liq bo'lib, ularning ishlashi tebranuvchan bo'lishi mumkin. Bu stansiyalar doimiy va barqaror elektr ta'minotini ta'minlay olmaydi, chunki ularning ishlashi kunduzgi yorug'lik va shamol tezligiga qarab o'zgarib turadi.

Bundan tashqari, quyosh va shamol stansiyalari keng maydonlarni egallashi va shu sababli atrof-muhitga salbiy ta'sir ko'rsatishi mumkin. Masalan, ulkan quyosh panellari parklari yoki shamol turbinalari o'rnatilgan hududlarda yashovchi yovvoyi hayvonlar va o'simliklarga zarar yetkazishi mumkin.

Gidroelektr stansiyalarining esa o'ziga xos muammolari mavjud. Ular suv resurslaridan foydalanadi, shu sababli suvning mavjudligi cheklangan bo'lgan joylarda bu kabi loyihalar suv tanqisligini kuchaytirishi yoki ekotizimlarga zarar yetkazishi mumkin. Shu tufayli, gidroelektr stansiyalarni loyihalash va qurishda suv resurslarini boshqarish va ekologik oqibatlarni minimallashtirish masalalariga alohida e'tibor qaratish talab etiladi.

Natijada, qayta tiklanuvchi energiya manbalarining rivojlanishi uchun integratsiyalashgan yondashuvni qo'llash zarur, bu yondashuvda barqarorlik va atrof-muhitga ta'sir masalalari hisobga olinadi. Bu, o'z navbatida, ishonchli va ekologik jihatdan toza energiya manbalarini ta'minlashda muhim rol o'ynaydi.

O'zbekistonning energiya strategiyasida qayta tiklanuvchi energiya manbalarini rivojlantirish bilan bir qatorda, mavjud an'anaviy elektr stansiyalarini modernizatsiya qilish, energiya samaradorligini

oshirish va aqlli tarmoqlar yaratishga ham alohida e'tibor berilmoqda. Bu holat mamlakatning energiya sektorini barqaror va samarali boshqarish yondashuvini takomillashtirishni talab qiladi.

Mamlakatda "Yashil iqtisodiyotga o'tish strategiyasi" qabul qilingan, bu strategiya 2030-yilga qadar iqtisodiyotda uglerod chiqindilarini 10%ga qisqartirishni nazarda tutadi. Bu strategiya orqali O'zbekiston iqtisodiyotining barqarorligini oshirish, ekologik toza texnologiyalarni joriy etish va energiya tizimini yaxshilash maqsadlariga intiladi. Bunday yondashuvlar mamlakatning energetika infratuzilmasini yanada mustahkamlash, energiya ta'minotini diversifikatsiya qilish va iqlim o'zgarishiga qarshi kurashishga qo'shimcha hissa qo'shish imkonini beradi.

Shuningdek, aqlli energiya tarmoqlarini yaratish va mavjud tizimlarni zamonaviy boshqaruv texnologiyalari bilan jihozlash, energiya ishlab chiqarish va taqsimlash jarayonlarini optimallashtirishga yordam beradi, bu esa o'z navbatida energiya iste'molini samarali boshqarish va elektr ta'minotidagi uzilishlarni minimallashtirish imkonini ta'minlaydi.

O'zbekistonning energetika tizimining jahon bozori bilan integratsiyalashuvi muhim strategik ahamiyatga ega. Hozirgi vaqtda mamlakat asosan Qozog'iston, Qirg'iziston va Tojikiston kabi qo'shni davlatlar bilan elektr energiyasi savdosini amalga oshirmoqda. Biroq, kelajakda O'zbekiston o'z energiya resurslarini xalqaro bozorga kengroq chiqarish uchun yanada keng miqyosli hamkorlik aloqalarini o'rnatish imkoniyatiga ega.

Bunday keng ko'lamlı integratsiyani amalga oshirish uchun O'zbekiston hukumati investitsion muhitni yaxshilash, xalqaro moliya institutlari va yetakchi energetika kompaniyalari bilan hamkorlikni kuchaytirish orqali mamlakatning investitsion jozibadorligini oshirishi zarur. Bu harakatlar O'zbekistonning energetika sektorini xalqaro miqyosda raqobatbardosh qilishga, shuningdek, xalqaro energetika bozorlarida o'z o'rnini mustahkamlashga yordam beradi.

Investitsiyalarni jalb qilish va hamkorlikni rivojlantirish orqali O'zbekiston energetika infratuzilmasini modernizatsiya qilish, texnologik yangilanishlarni joriy etish va barqaror energetika tizimini yaratish imkoniyatlarini kengaytirishi mumkin. Bu esa mamlakatning iqtisodiy o'sishiga va energiya xavfsizligiga ijobiy ta'sir ko'rsatadi, shuningdek, mintaqaviy va global energetika hamjamiyatida O'zbekistonning rolini oshiradi.

O'zbekistonning energetika sektorini isloh qilishda xalqaro tajribalardan foydalanish muhim ahamiyat kasb etadi. Rivojlangan mamlakatlar tajribasi shuni ko'rsatadiki, energetika bozorini liberallashtirish, xususiy sektorni jalb qilish va raqobatni oshirish orqali tarmoqning samaradorligini sezilarli darajada oshirish mumkin. Bu jarayonlar iqtisodiyotning turli sektorlarida innovatsiyalarni rag'batlantiradi, investitsiyalarni jalb etadi va iste'molchilar uchun xizmatlar sifatini yaxshilaydi.

O'zbekiston ham so'nggi yillarda bu yo'nalishda qator islohotlarni amalga oshirmoqda. Xususan, 2009-yilda qabul qilingan "Elektr energetikasi to'g'risidagi qonun" energetika bozorining strukturaviy o'zgarishlarini ko'zda tutadi. Ushbu qonun orqali bozor mexanizmlarini joriy etish, xususiy sektor faoliyatini kengaytirish va raqobat muhitini yaratish maqsad qilingan.

Shu bilan birga, O'zbekiston energetika bozorini yanada liberallashtirish va xususiy sektor ishtirokini kuchaytirish yo'lida qo'shimcha chora-tadbirlarni ko'rish lozim. Masalan, energetika sohasida chet el investitsiyalarini jalb etish, texnologik yangilanishlarni amalga oshirish va barqaror rivojlanish maqsadlariga erishish uchun zarur bo'lgan siyosiy va iqtisodiy sharoitlarni yaxshilash kerak. Bu kabi strategik yondashuvlar O'zbekistonning energetika sektorini xalqaro standartlarga moslashtirishga va uning global bozorda raqobatbardoshligini oshirishga yordam beradi.

Energetika sohasidagi islohotlar ijtimoiy oqibatlarni chuqur hisobga olishi zarur. Xususan, elektr energiyasi narxlarining oshishi kam ta'minlangan aholi qatlamlarining turmush darajasiga salbiy ta'sir etmasligi uchun davlat tomonidan aniq va o'z vaqtida ijtimoiy himoya choralari ko'rilishi lozim. Bu choralarga tariflarni ijtimoiy adolatli qilib belgilash, subsidiyalar berish va energiya tejaydigan texnologiyalar orqali xarajatlarni kamaytirish yondashuvlari kirishi mumkin.

Shuningdek, energetika sohasidagi o'zgarishlar va "yashil" iqtisodiyotga o'tish strategiyasi yangi ish o'rinlari yaratish va aholi farovonligini oshirish imkoniyatlarini taqdim etishi kerak. Bu jarayonlarda yangi ko'nikmalar talab qilinadigan ish o'rinlarining yaratilishi, energiya samaradorligi va qayta tiklanuvchi energiya manbalariga oid sohalarda malakali mutaxassislar tayyorlash zarur.

Davlat shu bilan birga, texnologiyalar va "yashil" barqaror energetika sohasida ishlaydigan fuqarolar uchun qo'shimcha ta'lim va tayyorgarlik dasturlarini taklif etishi, shuningdek, energetika sohasida innovatsion loyihalarni qo'llab-quvvatlash orqali iqtisodiyotni diversifikatsiya qilish va ekologik barqaror rivojlanishni ta'minlashga hissa qo'shishi mumkin.

Xulosalar. O'zbekiston energetika sohasida katta salohiyatga ega va bu salohiyatni jahon bozori bilan integratsiyalashuvga qaratmoqda. Mamlakatda elektr energiyasi ishlab chiqarish va iste'mol qilish hajmi ortib bormoqda, lekin ichki talabni to'liq qondirish uchun qayta tiklanuvchi energiya manbalarini yanada rivojlantirish zarur. Hukumat bu borada aniq strategiyaga ega bo'lib, yaqin yillarda quyosh, shamol va gidroenergetikaga katta miqdorda investitsiyalar kiritishni rejalashtirgan. Shu bilan birga, aholi xonadonlari uchun ham muqobil energiya manbalaridan foydalanish imkoniyatlari kengaytirilmoqda, bu esa fuqarolar uchun energetik mustaqillikni va iqtisodiy samaradorlikni oshirishga yordam beradi.

Bu integratsiya va rivojlanish jarayonlari nafaqat energetika tizimining samaradorligini oshiradi, balki iqtisodiy o'sishga ham hissa qo'shadi. Qayta tiklanuvchi energiya manbalariga investitsiya kiritish ekologik barqarorlikni ta'minlash bilan birga, yangi texnologiyalar va ish o'rinlari yaratish orqali aholi turmush darajasining yaxshilanishiga xizmat qiladi. O'zbekistonning bu yo'nalishdagi faoliyatlari mamlakatni energiya bozoridagi muhim o'yinchiga aylantirishi va global energetika tarmog'ida o'z o'rnini mustahkamlashi mumkin.

ADABIYOTLAR RO'YXATI:

1. Energetika vazirligi. (2023). Elektr energiyasi tizimida oxirgi 6 yilda qilingan ishlar statistikasi ma'lum qilindi. O'zbekiston Respublikasi Energetika Vazirligi.
2. Energetika vazirligi. (2023). O'zbekistonda elektr energiyasi importi oshdi, eksporti kamaydi. O'zbekiston Respublikasi Energetika Vazirligi.
3. Mirzamahmudov, J. (2023). Energetika vaziri Jo'rabek Mirzamahmudov energota'minotdagi uzilishlar yuzasidan izoh berdi. O'zbekiston Respublikasi Energetika Vazirligi. [Online].
4. Qurbonov, F. (2021). Jahon energetika haftaligida O'zbekiston islohotlari taqdim etildi. O'zbekiston Respublikasi Energetika Vazirligi. [Online].
5. O'zbekiston Respublikasi Prezidentining qarori, 04.10.2019 yildagi PQ-4477-son, <https://lex.uz/docs/-4539502>
6. O'zbekiston Respublikasining Qonuni, 30.09.2009 yildagi O'RQ-225-son, <https://lex.uz/docs/1521177>

7. Alimovna, E. Y., & Jomurodovich, E. A. (2022). TOURISM POWER OF THE REPUBLIC OF UZBEKISTAN. *American Journal of Social and Humanitarian Research*, 3(6), 117-121.